

УДК 517.968

Асимптотическое разложение решения краевой задачи дифференциального уравнения второго порядка с малым параметром с регулярным возмущением

Алымбаев Асангул Темиркулович, доктор физико-математических наук, профессор
Международный Кувейтский университет, Кыргызская Республика, г. Бишкек

Аннотация. Математическая формулировка ряда физических задач может быть описана с помощью краевых задач дифференциальных уравнений второго порядка, содержащие малый параметр. Такие задачи в общем случае не может быть решены точно. Однако, если существует при некотором фиксированном значении малого параметра краевая задача решается точно или решается сравнительно легко, то есть смысл найти решение исходной краевой задачи в виде асимптотического разложения по степеням малого параметра. Разработанные в настоящее время асимптотические методы построены по этому принципу, т.е. разложение решений краевой задачи по степеням малого параметра.

В настоящей работе рассматривается задача реализации метода интегро-дифференциальных уравнений, разработанного автором для построения асимптотического решения, в случае, когда «невозмущенная» краевая задача допускает точное решение.

Ключевые слова: краевая задача, метод интегро-дифференциальных уравнений, дифференциальное уравнение, уравнения второго порядка, регулярная возмущения.

Asymptotic decomposition of solutions of the boundary value problem of the second-order differential equation with a small parameter with regular perturbations

Alymbaev Asangul Temirkulovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
International Kuwait University, Kyrgyz Republic, Bishkek c.

Abstract. The mathematical formulation of a number of physical problems can be described using boundary value problems of second-order differential equations containing a small parameter. Such problems in the general case cannot be solved exactly. However, if there exists for some fixed value of a small parameter, the boundary-value problem is solved accurately or solved relatively easily, then it makes sense to find solutions to the original boundary-value problem in the form of an asymptotic expansion in powers of the small parameter. The asymptotic methods developed at present are constructed according to this principle i.e. expansion of solutions of a boundary value problem in powers of a small parameter.

In this paper, we consider the problem of implementing the method of integro-differential equations developed by the author to construct an asymptotic solution in the case where the "unperturbed" boundary-value problem admits an exact solution.

Keywords: boundary value problem, method of integro-differential equations, differential equations, second-order equations, regular perturbations.

Рассмотрим краевую задачу

$$\frac{d^2x(t,\varepsilon)}{dt^2} = g(t) + \varepsilon f(t, x(t, \varepsilon), x'(t, \varepsilon)), \quad (1)$$

$$ax(0, \varepsilon) + bx(T, \varepsilon) = d, \quad (2)$$

где a , b и d – вещественные числа, ε -малый параметр.

Функция $f(t, x(t, \varepsilon), x'(t, \varepsilon))$ является достаточно гладкой функцией относительно переменных (t, x, x') .

Исследованиям периодических краевых задач посвящено достаточно много работ. Разработаны качественные, аналитические, асимптотические методы, создан специальная теория называемое “теория периодических решений”. Из асимптотических методов исследования краевых задач отметим метод малого параметра А. Пуанкаре [2;3], метод усреднения [4], метод Ляпунова [7,3], метод интегро-дифференциальных [1;5] и его дискретный аналог [6].

Лемма. Если $b \neq 0$, то краевую задачу (1), (2) можно свести к задаче Коши интегро-дифференциальных уравнений второго порядка Фредгольмского типа, вида

$$\frac{d^2x(t,\varepsilon)}{dt^2} = g(t) + \varepsilon f(t, x(t, \varepsilon), x'(t, \varepsilon)) - \frac{2}{T^2} \int_0^T \int_0^S \left[g(\tau) + \varepsilon f\left(\tau, x(\tau, \varepsilon), \frac{dx(\tau, \varepsilon)}{d\tau}\right) \right] d\tau ds + \frac{2}{T^2} [b^{-1}d - (b^{-1}a + 1)(a_0 + a_1\varepsilon + \dots) - T(b_0 + b_1\varepsilon + \dots)], \quad (3)$$

www.esa-conference.ru

$$\begin{cases} x(0, \varepsilon) = a_0 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2 + \dots, \\ x'(0, \varepsilon) = b_0 + b_1\varepsilon + b_2\varepsilon^2 + \dots. \end{cases} \quad (4)$$

Асимптотическое разложение решение начальной задачи (3), (4) ищем в виде

$$x(t, \varepsilon) = x_0(t) + \varepsilon x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t) + \dots, \quad (5)$$

Поставляя (5) в (3) и с учетом условию гладкости наложенный на правую часть, получим

$$\begin{aligned} x_0''(t) + \varepsilon x_1''(t) + \varepsilon^2 x_2''(t) + \dots = g(t) + \varepsilon f(t_1 x_0(t) + \varepsilon x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t) + \dots, \\ x_0'(t) + \varepsilon x_1'(t) + \varepsilon^2 x_2'(t) + \dots), - \frac{2}{T^2} \int_0^T \int_0^S [g(\tau) + \varepsilon f(\tau_1 x_0(\tau) + \varepsilon x_1(\tau) + \varepsilon^2 x_2(\tau) + \dots, x_0'(\tau) + \varepsilon x_1'(\tau) + \varepsilon^2 x_2'(\tau) + \dots)] d\tau ds + \frac{2}{T^2} [b^{-1}d - (b^{-1}a + 1)(a_0 + \varepsilon a_1 + \varepsilon^2 a_2 + \dots) - T(b_0 + \varepsilon b_1 + \varepsilon^2 b_2 + \dots)]. \end{aligned}$$

Отсюда находим начальные задачи вида

$$\frac{d^2 x_0(t)}{dt^2} = g(t), \quad (6_0)$$

$$x_0(0) = a_0, x_0'(0) = \frac{1}{T} [(b^{-1}a + 1)a_0 - \int_0^T \int_0^S g(\tau) d\tau ds], \quad (7_0)$$

$$\frac{d^2 x_1(t)}{dt^2} = f(t, x_0(t), x_0'(t)), \quad (6_1)$$

$$x_1(0) = a_1, x_1'(0) = -\frac{1}{T} [(b^{-1}a + 1)a_1 - \int_0^T \int_0^S f(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau)) d\tau], \quad (7_1)$$

.....

$$\frac{d^2 x_k(t)}{dt^2} = f_x(t, x_0(t), x_0'(t))x_{k-1}(t) + f_{x'}(t, x_0(t), x_0'(t))x_{k-1}'(t), \quad (6_k)$$

$$x_k(0) = a_k, x_k'(0) = -\frac{1}{T} [(b^{-1}a + 1)a_k - \int_0^T \int_0^S [f_x(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau))x_{k-1}(\tau) + f_{x'}(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau))x_{k-1}'(\tau)] d\tau ds. \quad (7_k)$$

Решение начальных задач (6₀), (7₀) – (6_k), (7_k) можем написать в явном виде

$$x_0(t) = a_0 + \int_0^t \int_0^S g(\tau) d\tau ds + \frac{t}{T} [b^{-1}d - (b^{-1}a + 1)a_0 - \int_0^T \int_0^S g(\tau) d\tau ds], \quad (8_0)$$

$$x_1(t) = a_1 + \int_0^t \int_0^S f(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau)) d\tau ds - \frac{t}{T} [(b^{-1}a + 1)a_1 + \int_0^T \int_0^S f(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau)) d\tau ds], \quad (8_1)$$

.....

$$x_k(t) = a_k + \int_0^t \int_0^S [f_x(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau))x_{k-1}(\tau) + f_{x'}(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau))x_{k-1}'(\tau)] d\tau ds - \frac{t}{T} \{ (b^{-1}a + 1)a_k + \int_0^T \int_0^S [f_x(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau))x_{k-1}(\tau) + f_{x'}(\tau, x_0(\tau), x_0'(\tau))x_{k-1}'(\tau)] d\tau ds \}, \quad (8_k)$$

Тем самым, асимптотическое разложение (5) по малому параметру ε решение краевой задачи (1), (2) можем найти в явной форме, поставляя коэффициенты разложения (8₀) – (8_k) в (5).

Теорема: Если в области $(t, x, x') \in [0, T] \times D \times D'$ ($D \subset R^1, D' \subset R^1, R^1 = (-\infty, \infty)$) выполняются условия при $\varepsilon \leq \varepsilon_0$

$$\left| \frac{\partial f(t, x(t, \varepsilon), x'(t, \varepsilon))}{\partial x} \right| \leq K_1, \quad \left| \frac{\partial f(t, x(t, \varepsilon), x'(t, \varepsilon))}{\partial x'} \right| \leq K_2,$$

то для разности между асимптотическим решением и его частичной суммой, а также разности производных справедливы оценки

$$\begin{aligned} |x^0(t, \varepsilon) - X_n(t, \varepsilon)| &\leq \frac{1 + T + \frac{T^2}{2}}{1 - \varepsilon T (K_2 + \frac{K_1 T}{2})} \varepsilon^{n+1}, \\ \left| \frac{dx^0(t, \varepsilon)}{dt} - \frac{dX_n(t, \varepsilon)}{dt} \right| &\leq \frac{1 + T}{1 - \varepsilon T (K_2 + \frac{K_1 T}{2})} \varepsilon^{n+1}. \end{aligned}$$

Числовой пример

$$x''(t, \varepsilon) = 2t + \varepsilon(x(t, \varepsilon) + 2x'(t, \varepsilon)), \quad (9)$$

$$3x(0, \varepsilon) + 4x'(1, \varepsilon) = 2. \quad (10)$$

В данном случае $T = 1, a = 3, b = 4, d = 2,$

$$g(t) = 2t, f(t, x(t, \varepsilon), x'(t, \varepsilon)) = x(t, \varepsilon) + 2x'(t, \varepsilon).$$

Положим $a_0 = 0,333$, тогда

$$\begin{aligned} x_0'(0) &= b^{-1}d - (b^{-1}a + 1)a_0 = -0,665, \\ \int_0^1 \int_0^S 2\tau d\tau ds &= \int_0^1 s^2 ds = \frac{1}{3} = 0,333. \end{aligned}$$

Следовательно $x_0(0) = 0,333, x_0'(0) = -0,665 - 0,333 = -0,998.$

Начальная задача (6₀), (7₀) для задачи (9), (10) имеет вид

$$x_0''(t) = 2t, \quad (11_0)$$

$$x_0(0) = 0,333, x_0'(0) = -0,998. \quad (12_0)$$

Решение начальной задачи (11₀), (12₀) имеет вид

$$x_0(t) = 0,333 + \frac{t^3}{3} - 0,998t = 0,333 - 0,998t + 0,333t^3. \quad (13)$$

Далее положив $x_1(0) = a_1 = 0,437$, с учётом (13) для члена $x_1(t)$ разложения (5) получим задачу Коши

$$x_1''(t) = -1,663 - 0,998t + 1,998t^2 + 0,333t^3, \quad (14)$$

$$x_1(0) = 0,437, x_1'(0) = 0,051. \quad (15)$$

www.esa-conference.ru

Решая задачи (14), (15) находим

$$x_1(t) = 0,437 - 0,051t - 0,831t^2 - 0,166t^3 + 0,166t^4 + 0,017t^5. \quad (16)$$

С учетом члены разложения $x_0(t), x_1(t)$ (13), (16) записываем асимптотическое разложение решение задачи (9), (10) с точностью $O(\varepsilon^2)$ в виде

$$x(t, \varepsilon) = 0,333 - 0,998t + 0,333t^3 + \varepsilon(437 - 0,051t - 0,831t^2 - 0,166t^3 + 0,166t^4 + 0,017t^5) + O(\varepsilon^2).$$

Литература:

1. Алымбаев А.Т. Численные, численно-аналитические и асимптотические методы исследования краевых задач / А.Т. Алымбаев. – Бишкек: Издат., КНУ, 2015, - 175 с.
2. Пуанкаре А. Избранные труды, / А. Пуанкаре. – М.: Наука, ТТ, 1, 2, 1971, 1972, - 771 с., - 801 с.
3. Проскуряков А.П. Метод Пуанкаре в теории нелинейных колебаний / А.П. Проскуряков. – М.: Наука, 1977, -256 с.
4. Митропольский Ю.А. Метод усреднения в нелинейной механике / Ю.А. Митропольский – Киев.: Наука Думка, 1971, - 440 с.
5. Алымбаев А.Т. Численная реализация метода интегро-дифференциальных уравнений построения решения краевой задачи системы дифференциальных уравнений с малым параметром / А.Т. Алымбаев, Н. Сагынбай кызы //Вестник Иссык-Кульского университета. – Каракол: 2017, - №44, - С. 20-23.
6. Алымбаев А.Т. Об одном суммарно-разностном методе построения асимптотического решения краевой задачи нелинейного разностного уравнения с малым параметром / А.Т. Алымбаев //Alatoo Academics Studies. – Бишкек 2019, -№4 - С. 14-17.